

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.10431160 <https://zenodo.org/record/10431160>

КАРЛ МАРКС ЧИТАЕТ КАНТИЛЬОНА, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ГЕНЕЗИСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ¹

Ананьин Олег Игоревич²

Кандидат экономических наук, доцент, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, Москва; ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия, (ananyin@hse.ru), (ORCID 0000-0001-7380-290X)

Ключевые слова: *Кантильон, Кенэ, Маркс, Эйдельнант, теория трех рент, генезис политической экономики*

Благодарности: Автор выражает благодарность к.э.н. Л.Л. Васиной, сотруднику группы MEGA из Российского государственного архива социально-политической истории (РГА-СПИ) в Москве, за помощь и консультации по рукописям Маркса, и Ричарду Ван ден Бергу из Кингстонского университета (Великобритания) за полезные замечания и предложения к ранней версии статьи; выражает благодарность проф. В.С. Афанасьеву за указание на статью А.Б. Эйдельмант о Кантильоне 1927 г., Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES, Амстердам) за разрешение воспроизвести фрагмент рукописи Маркса, опубликованный в Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). Разумеется, все это не снимает с автора ответственности за любые возможные недостатки настоящего текста.

Для цитирования: Ананьин О.И. Карл Маркс читает Кантильона, или еще раз о генезисе политической экономики // Вопросы политической экономики. 2023. № 4(36). С. 93-117.

KARL MARX READS CANTILLON, OR ONCE AGAIN ON THE GENESIS OF POLITICAL ECONOMY

Oleg I. Ananyin

Candidate of economic sciences, Distinguished Professor of the HSE University, Moscow; Leading researcher of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (ananyin@hse.ru), (ORCID 0000-0001-7380-290X)

Keywords: *Cantillon, Quesnay, Marx, Eidelnant, theory of three rents, genesis of political economy*

Acknowledgments: The author is indebted to Dr. Ludmila Vasina, the member of MEGA team from the *Russian State Archive of Social and Political History (RGASPI)* in Moscow for assistance and consultations concerning Marx's manuscripts, and to Richard Van den Berg for helpful comments and suggestions to the earlier version of the paper; and is grateful to Prof. Vladilen S. Afanasiev for pointing out at the 1927 paper on Cantillon by Alexandra Eidelnant, and to In-

¹ Статья представляет собой русскую доработанную версию работы, впервые опубликованной в 2014 г. в журнале *The European Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 21, no. 6.

² © Ананьин О.И., 2023

ternationale Marx-Engels-Stiftung (IMES, Amsterdam) for permission to reproduce the fragment of Marx's manuscript published in *Marx-Engels-Gesamtausgabe* (MEGA). Of course, all remaining shortcomings are mine.

For citation: Ananyin O.I. Karl Marx Reads Cantillon, or Once Again on the Genesis of Political Economy. *Problems in Political Economy*. 2023;4(36):93-117.

JEL codes: B12, B14, B31

I. ВВЕДЕНИЕ

И в марксоведении, и в кантильоноведении связь между Ричардом Кантильоном и Карлом Марксом остается белым пятном. Это вдвойне досадно, поскольку Маркс – ключевая фигура для оценки роли Кантильона в генезисе классической политэкономии, а его знакомство с трактатом Кантильона «Опыт о природе коммерции: общие вопросы» (Cantillon, 1755; Higgs, 1931) было важным стимулом в работе над «Капиталом».

Более века отделили эпоху физиократов, когда лучшие умы высоко ценили идеи Кантильона, а неразборчивые в средствах охотно выдавали их за свои, от эпохи маржинализма, когда У.С. Джевонс заново открыл «Опыт» как издание уже антикварное. Этот разрыв не мог не оставить след на образе Кантильона в историографии экономической мысли. В центре внимания оказалось то, что было созвучно взглядам экономистов постклассического периода, а не то, что определяло интеллектуальную среду создания и восприятия «Опыта» в начале и середине XVIII в. Авторитетная и в целом важная обзорная статья 1954 г. Джозефа Шпенглера в «*Journal of Political Economy*» – характерный тому пример. Справедливо назвав Кантильона первым экономистом эпохи Модерна, автор на 34 журнальных страницах лишь однажды упомянул о его связи с физиократами, да и то лишь как примечание к трехстрочной ссылке на «Трактат о деньгах» Кейнса! (Spengler, 1954, p. 424). Должное было отдано скорее тем «достоинствам «Опыта», ...значение которых могло быть удачно выражено в широко понятых неоклассических терминах», справедливо заметил автор статьи о Кантильоне в Новом Словаре Пэлгрейва (Walsh, 2008).

Такой предвзятости не стоит удивляться. Генри Хиггс, автор первого английского перевода «Опыта» (Higgs, 1931), снабдил свое издание списком более ранних авторов, ссылающихся на Кантильона, из которых только три источника относились к XIX в. до 1881 г., когда Джевонс вернул имя Кантильона в научный оборот. Фридрих Хайек (Hayek, 1985) в аналогичном обзоре для своего введения к немецкому изданию «Опыта» 1931 г. смог добавить только пять авторов того же периода, в основном немцев. Казалось бы, вся эпоха классической политэкономии промолчала о самой загадочной фигуре периода зарождения экономической науки. Однако в списках и Хиггса, и Хайека, как минимум, одного автора не хватало. Его имя – Карл Маркс. Автор «Капитала» задолго до Джевонса ссылался на Кантильона и оценивал его творчество в контексте генезиса политической экономии.

Позже появились, разумеется, более полные и более взвешенные работы о Кантильоне. Достаточно упомянуть «Историю экономического анализа» Шумпетера (2001, с. 311-313), где знаменитая «Экономическая таблица» физиократов

представлена как продукт тандема Кантильон–Кенэ. Однако сколь бы обширной ни была современная историография теоретического наследия Кантильона, на роль первопроходца в изучении его творчества вправе претендовать именно Маркс³.

Взгляды Маркса, во всяком случае, «зрелого Маркса», обычно рассматриваются как неизменные⁴. В частности, его концепция генезиса политической экономии – в соответствии с этой логикой – интерпретируется на основе его исторического наброска в работе «К критике политической экономии», опубликованной в 1859 году, как будто изучение экономической литературы в последующие годы не влияло на его восприятие этого процесса. Продолжая свои штудии, Маркс, напротив, адаптировал свою картину реальности, встраивая в нее дополнительные идеи и факты, как об этом, например, свидетельствует тщательный хронологический анализ его материалов по физиократии, проведенный К. Герке и Х. Курцем (Gehrke and Kurz, 1995). Чего, однако, в работе этих авторов не хватает, так это как раз темы Кантильона, чей «Опыт» Маркс изучал почти одновременно с изданием трудов физиократов под редакцией Эвжена Дэра (Daire, ed., 1846) или сразу после него. Есть все основания предполагать, что влияние на Маркса этих двух источников было совместным и взаимосвязанным.

К счастью, ныне имеется возможность прояснить предысторию комментариев Маркса к Кантильону. Благодаря международному проекту MEGA по изданию полного собрания текстов Маркса и Энгельса, стало известно⁵, что Маркс был детально знаком с «Опытом», что сохранились его выдержки из Кантильона, и что они гораздо обширнее, чем можно было предположить по имеющимся опубликованным фрагментам.

Цель данной статьи – анализ восприятия Марксом идей Кантильона, а также их роли в формировании политической экономии, на основе как опубликованных источников, так и неопубликованных архивных выписок Маркса из текстов Кантильона. Во втором разделе рассматриваются выписки Маркса из «Опыта» и ссылки на Кантильона в его работах. В третьем разделе отношение Маркса к Кантильону реконструируется в более широком контексте генезиса политической экономии. Наконец, четвертый раздел посвящен единственной работе о творчестве Кантильона советского периода – статье молодой Александры Эйдельмант, опубликованной в «Вестнике Комакадемии» в 1927 г. и содержавшей попытку марксистского анализа «Опыта» в сравнении с физиократической доктриной в целом и их «Экономической таблицей», в частности. Пятая часть подытоживает исследование, показывая значение Кантильона для историографии генезиса теоретической экономики.

³ См., напр.: (Rist, 1966); (Herlitz, 1961); (Meek, 1963), (Fox-Genovesi, 1976), (Murphy, 1986), (Brewer, 1992), (Aspromourgos, 1995), (van den Berg, ed., 2015).

⁴ Даже в специальной литературе, посвященной взглядам Маркса на классическую политэкономю, динамика в ее трактовке остается за рамками рассмотрения. См., напр., (Brewer, 2002), а также статьи на эту тему в «The Elgar Companion to Classical Economics» (Falucci, 1998) and in «The Elgar Companion to Marxist Economics» (Goodacre, 2012)

⁵ См. ссылку на выписки Маркса из Кантильона в переписке с Рeginой Пот в: (van den Berg, 2012, p. 50).

II. ВЫПИСКИ

Рукописи Маркса с выписками из «Опыта» Ричарда Кантильона в настоящее время хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве⁶. В советский период они были расшифрованы в Институте марксизма-ленинизма, и ныне доступны в машинописном варианте. Маркс работал с изданием «Опыта», вошедшим в третий том сборника экономических сочинений с общим заглавием «Discours politiques», который был издан в Амстердаме в 1756 г.⁷, а также с английским текстом под названием «The Analysis of Trade, Commerce, Coin, Bullion, Banks, and Foreign Exchanges», опубликованным Филиппом Кантильоном, родственником Ричарда, в 1759 г.

Эксерпты Маркса занимают 60 рукописных страниц, охватывающих в основном I и II части «Опыта», с двумя небольшими фрагментами из III части и двумя цитатами из издания Филиппа Кантильона. Специалисты MEGA датируют рукопись поздней весной или летом 1863 г., то есть периодом, когда Маркс завершал работу над подготовительными материалами к «Капиталу», и незадолго до того, как перешел к написанию его текста.

Большинство выписок полностью воспроизводят французский оригинал, в некоторых имеются пропуски. Иногда Маркс переходит к сокращенному изложению текста Кантильона, обычно на немецком языке или с попеременным использованием немецких и французских слов. Последний прием чаще используется в отношении эмпирических наблюдений и оценок, но не к теоретическим утверждениям.

В совокупности выписки Маркса покрывают около 17% текста «Опыта» Кантильона, то есть составляют около полутора печатных листов. Они заимствованы из 20 глав (из общего числа 35 глав), затрагивая 2/3 текста трактата. Однако распределение выписок весьма неравномерно (см. Рисунок 1). Есть две главы (I-14⁸ и II-4, т.е. глава 14 из первой части, глава 4 из второй части), эксерпты из которых составляют примерно 64 и 72% их объемов, соответственно⁹. В целом, более 80% всех выписок взяты из 11 глав, занимающих не менее трети объема «Опыта».

В то же время имеется 15 глав, из которых вообще нет выписок. Это главы 2-9 первой части и все главы третьей части, за исключением небольших отрывков из ее первой главы. Выписки из остальных 9 глав всех частей «Опыта» охватывали от 4 до примерно 20% их объема (см.: Рис.1). Большая часть текста, не охваченного выписками, относится к вспомогательным материалам: длинным историческим экскурсам, иллюстративным примерам, повторам и т.д.

Выписки можно объединить в три группы по их содержанию: (а) эмпирические наблюдения и оценки; (б) теоретические утверждения и обобщения; (в) критика других экономических авторов.

⁶ Российский государственный архив социальной и политической истории (РГАСПИ), Фонд 1, опись 1, Дело 5583. Сс. 62-121.

⁷ Название трехтомника воспроизводило название работы Дэвида Юма, французский перевод которой открывал все издание. Текст «Опыта» в этом издании практически не отличался от его первого издания, вышедшего годом раньше. В частности, оба издания – и 1755 и 1756 гг. – были анонимными, что впоследствии способствовало возникновению разного рода недоразумений о возможной связи между экономическими взглядами Кантильона и Юма.

⁸ Здесь и далее нумерация глав приводится в форме двух цифр: первая (римская) обозначает одну из трех частей «Опыта», вторая (арабская) – номер главы, напр.: II-10 или III-5.

⁹ Доля выписок из глав I-11, I-12, I-13, II-1 и II-3 варьирует от 38 до 49%. Для глав I-1, I-16, II-5 и II-6 аналогичный показатель составляет 25-30%.

* Главы (I-1 и др.) показаны в соответствии с их удельным весом в объеме всей работы

** Цвет указывает на интенсивность выписок (долю текста каждой, перенесенной в конспект):

Рисунок 1. Выписки Маркса из «Опыта» Кантильона: доля текста по главам

Источник: расчеты автора на основе рукописей Маркса.

II.1. Наблюдения и расчеты

Большая часть эмпирической информации, воспроизведенной в отрывках, относится к условиям жизни различных слоев общества. Так, вслед за Адамом Смитом, Маркс обращает внимание на оценку Кантильона (глава I-11), согласно которой «стоимость дневного труда среднего раба соответствует двойному продукту земли, необходимому для его содержания» (Marx, 1863, с. 63-64)¹⁰. Также он делает выписки об аналогичных расчетах для «свободного крестьянина» и «бедного рабочего» с подробным описанием структуры потребления последнего (Там же, с. 64),

¹⁰ Здесь и далее ссылки на выписки Маркса из «Опыта» Кантильона приводятся по архивным рукописям Маркса (Marx, 1863), а их переводы – по макету первого русского издания «Опыта», подготовленного к печати в издательстве «Дело».

а также о различиях в размерах земельных угодий, необходимых для пропитания одного крестьянина в зависимости от региона (Там же, с. 66). Также Маркс берет на заметку сведения о «фермерах и мастерах-ремесленниках в Европе», чей «труд или деятельность по надзору могут быть оценены примерно тройной мерой продукта земли, необходимого для их содержания» (Там же), и о том, что «эти мастера прекрасно знают, какой объем работы способен выполнить за день подмастерье, и платят им в соответствии с выполненной работой. Поэтому подмастерья заинтересованы работать, выкладываясь полностью, без дополнительного контроля» (Там же). Эта последняя цитата позже будет использована в главе «Сдельная заработная плата» в первом томе «Капитала».

Другой пример количественных оценок, привлечший внимание Маркса, содержится в главе I-16, где Кантильон оценивает долю трудоспособного населения. Его расчет¹¹ основан на предположении, что половина населения «не участвует трудом своих рук в удовлетворении потребностей людей» из-за возраста – «слишком молодого или слишком старые», болезней, а также в силу принадлежности к земельным собственникам, предпринимателям. Маркс выписывает ключевое суждение: «...труда 25 взрослых человек достаточно для обеспечения 100 других, также взрослых людей, всем необходимым для жизни по европейским потребительским меркам» (Marx, 1863, с. 81), добавив к нему размышления Кантильона об остальных 25 людях, к которым он относил отчасти «солдат и прислугу в состоятельных семьях», но также тех, кто вполне могли бы обогатить государство, если бы были заняты «дополнительным трудом по совершенствованию предметов потребления», особенно «вещей длительного пользования – в добыче железа, свинца, олова, меди и т.д.», и тем более, «в добыче золота и серебра» (Там же, с. 82), а также допущение Кантильоном возможности того, что «для этих 25 человек из ста» не удастся найти «полезных и прибыльных занятий» (Там же, с. 84)¹².

II.2. Теоретические положения

Большая часть выписок имеет теоретический характер. Прежде всего, Маркс воспроизводит определения ключевых понятий Кантильона, таких как «богатство» (гл. I-1, I-10), «внутренняя стоимость» (гл. I-10, I-11, I-17, II-1), «предприниматель» (гл. I-13, несколько вариантов), «процент» (гл. II-9). Кроме того, Маркс переписывает – порой, весьма подробно – значительную часть теоретических выкладок Кантильона.

Внутренняя стоимость. В короткой главе I-10 «Цены и внутренняя стоимость...» Маркс конспектирует только два абзаца, выбирая из них, прежде всего, определение внутренней стоимости и утверждение, что « [в]нутренняя стоимость всегда неизменна, но невозможность поддерживать... соответствие между производством товаров... и их потреблением вызывает ежедневные колебания, постоянные приливы и отливы в уровнях рыночных цен» с выводом, что «в хорошо организован-

¹¹ Заметим, вслед за английским переводчиком «Опыта», что «Кантильон здесь ссылается на свои «подробные расчеты, содержащиеся в Приложении, ныне утраченном» (Higgs, 1931, p. 87).

¹² В той же главе Маркс выписывает наблюдение, благоприятно сравнивающее «страны, принявшие протестантизм и не имеющие ни монахов, ни нищенствующих орденов», с римско-католическими странами, имеющими «большое количество священных дней, в которые... не работают, что сокращает труд людей приблизительно на одну восьмую ежегодно» (Marx 1863, с. 84-85).

ных обществах рыночные цены на товары, потребляемые более или менее постоянно и единообразно, резко не отличаются от их внутренней стоимости» (Marx, 1863, с. 63)¹³.

В центре внимания Маркса – объективное определение внутренней стоимости и, соответственно, концепция «паритета между стоимостью земли и труда» (гл. I-11). Маркс воспроизводит центральный тезис Кантильона о том, что содержание одного рабочего (будь то раб или свободный крестьянин) включает в себя условия воспроизводства его рабочей силы в долгосрочной перспективе, то есть стоит «того количества земли, которое собственник вынужден отвести на его пропитание и обеспечение, плюс двойное количество земли, предназначенное для воспитания ребенка до трудоспособного возраста» (Там же, с. 64). Из этого предложения следует главный вывод (выделенный в выписках), «*что внутренняя ценность каждого предмета может измеряться количеством земли, задействованной при его изготовлении, и количеством труда, вложенного в него. Или другими словами – количеством земли, продукт которой достается тем, кто на ней работал*» (Там же, с. 67).

Фиксирует Маркс и вывод Кантильона, что «...поскольку... вся земля принадлежит государю и земельным собственникам, то все предметы, имеющие внутреннюю стоимость, обретают ее только за их счет» (Там же), правда, без выделения.

Теория трех рент. Значительная часть эксцерптов связана с теорией трех рент Кантильона. Выписки из глав I-14, II-3 и II-4, содержащих наиболее полное изложение этой теории, составляют почти 40% всего объема конспекта и около 60% текста этих глав. Не включен в конспект лишь один крупный фрагмент этого блока глав, посвященный особенностям кругооборота в странах, сильно зависящих от внешней торговли (Higgs, 1931, р.133-5). Другие пропуски в основном представляют собой комментарии и повторы.

Выписки из главы I-14 дают ясную характеристику трактовки взаимодействия объективных и субъективных факторов производства богатства. Две из трех рент предопределены объективно как по объему, так и по структуре тем, что нужно «отвести часть земли под зерно для пищи... крестьянам, ремесленникам и надсмотрщикам», а также «для прокорма скота, овец и других животных, необходимых для приготовления одежды, пищи или других товаров в соответствии с тем, как [собственник] собирается их обеспечивать», тогда как третья часть земли будет отведена «под парки, сады, фруктовые деревья или виноградники по своим склонностям, а также под луга для лошадей, которые он будет использовать для своего удовольствия и т.д.» (Marx, 1863, с. 75).

Объем этой последней части продукции определяется аналогичным образом, то есть в зависимости от имеющихся ресурсов земли и труда, тогда как использование этой ренты и структура соответствующей части совокупного продукта формируются субъективно, под влиянием «вкусов, моды и образа жизни государя и особенно земельных собственников» (Там же).

¹³ Из специальной главы о рыночных ценах (гл. II-2) Маркс выписывает аналогичный обобщающий фрагмент: «Нет сомнения в том, что именно количество продуктов или товаров, выставленных на продажу, в их отношении к спросу или количеству покупателей, служит основой, на которой устанавливаются, – действительно или по общему предположению, – рыночные цены, и что такие цены, как правило, не сильно отклоняются от внутренней стоимости», а также заключительный абзац о влиянии удаленных рынков» (Marx, 1863, с. 88).

Эти зависимости подкреплены в теории Кантильона мысленным экспериментом, предполагающим переход от «командной экономики» крупного поместья к «рыночной экономике» многих индивидуальных фермеров, или, выражаясь языком современной теории, тезисом о нейтральности институтов. Маркс записывает и эту мысль: «Будем считать, – пишет Кантильон, – что после этих изменений все люди в этом большом имении живут так же, как раньше, а, следовательно, все участки земли и фермы этого имения будут использоваться по тому же назначению, как и раньше» (Marx, 1863, с. 77)¹⁴.

Природа зависимостей, лежащих в основе теории трех рент, объясняется несколько раньше в главе I-12, где Кантильон (а вслед за ним и Маркс) пишет:

«Земля принадлежит ее собственникам, но она не принесет им пользы, если останется необработанной. Чем больше в нее вкладывается труда, при прочих равных условиях, тем больше она производит. Чем более обработанными будут продукты земли, тем, при прочих равных условиях, большую стоимость они будут представлять как товары. Отсюда возникает взаимная потребность земельных собственников и населения друг в друге. Но в таком хозяйстве именно земельные собственники имеют право распоряжаться капитальными запасами, применять их там, где они дадут наибольшую выгоду. ...Нужда и необходимость – вот что позволяет существовать в государстве фермерам, разного рода ремесленникам, купцам, офицерам, солдатам, морякам, домашней прислуге и всем остальным, кто работает на себя или по найму» (Там же, с. 69-70).

Фиксирует Маркс и то, что выделяет Кантильона на фоне позднейшей классической ортодоксии. В отличие от Кенэ и Смита, он не отождествляет результат рыночных взаимодействий с неким общим благом, скептически относясь к спросу, основанному на «вкусах и моде государя и земельных собственников». Возможность далекого не лучшего состояния уравновешенного рынка он оценивает с помощью дилеммы «люди против лошадей», кратко изложенной в конспекте Маркса:

«Земли, прежде предназначенные для содержания этих людей, будут отведены под луга для новых лошадей, а если этому примеру последуют все собственники земли в государстве, то это вскоре приведет к увеличению численности лошадей и сокращению численности населения» (Marx, 1863, с. 79).

Предприниматели. Выписки из главы I-13, представляющие кантильоновского предпринимателя, составляют более 40% ее текста и охватывают все основные элементы его характеристики: определение предпринимателя; деление экономических агентов на «независимых», «предпринимателей» и наемных работников; а также разграничение предпринимателей, имеющих капитал, и «предпринимателей собственного труда», в том числе нищих и грабителей. В конспект включен также фрагмент о «владельцах денег», чье могущество может «порой соперничать с земельными собственниками, если бы последние часто сами не были одновременно и владельцами денег, и, если бы владельцы больших сумм денег не стремились, как правило, сами становиться земельными собственниками» (Там же, с. 74).

¹⁴ Стоит, впрочем, отметить, что свой тезис о нейтральности институтов Кантильон сопроводил ремаркой, допускающей, что в новых условиях фермеры «будут действовать с большим усердием и получать, работая на себя, большее удовлетворение» (Higgs, 1931, p. 61). В конспекте Маркса она отсутствует.

Внимание Маркса привлекла и тема связи предпринимательской деятельности с кругооборотом трех рент, а именно: объяснение, почему предприниматели имеют тенденцию концентрироваться в городах и поселках, и почему их взаимные обмены, в которых они являются «потребителями и покупателями по отношению друг к другу, торговец одеждой для торговца вином и наоборот», выступают звеном общего кругооборота (Там же, с. 72).

Денежное обращение. Из многих денежных тем, рассмотренных в «Опыте», одни представлены в выписках Маркса в деталях, другие – кратко, в виде резюме или выводов, третьи не упомянуты вовсе. Так, например, из пространной главы I-17 «О металлах и деньгах...» Маркс выбрал лишь несколько начальных абзацев, в которых говорится, что в отношении (денежных) металлов действуют общие правила, определяющие стоимость и цены товаров, а также несколько полемических строк против Локка из заключительного абзаца. Ни описание техники очистки металлов, ни анализ влияния нового производителя на экономику отрасли (по добыче серебра), ни история о том, как люди стали предпочитать золото и серебро в качестве денежных металлов, не привлекли его внимания¹⁵.

К первым двум главам, посвященным денежному обращению, отношение Маркс иное: из главы II-3 он переписывает половину, а из главы II-4 – почти три четверти текста. Похоже, он соглашается с Кантильоном в том, что «три ренты фермера нужно рассматривать как главные источники или, так сказать, движущую силу обращения в государстве» (Marx, 1863, с. 89). Маркс шаг за шагом прослеживает как процесс денежного обращения, описанный в «Опыте», так и логику анализа, с помощью которого Кантильон оценивает объем денежной массы, необходимой для нормального функционирования экономической системы.

Общая картина денежного обращения представлена в конспекте несколькими схожими выписками, причем все они подчеркивают циклический характер процесса:

«Все предназначенные для крупных платежей суммы делятся, распределяются и распространяются в виде мелких платежей, связанных с поддержанием рабочих, лакеев и т.д. И все эти малые суммы потом так же неотвратно собираются предпринимателями и розничными торговцами, ... чтобы затем совершить крупные платежи при оптовых закупках продукции фермеров» (Там же, с. 103).

Обе основные темы, лежащие в основе кантильоновских расчетов денежной массы: разграничение сфер бартерных и наличных сделок и факторы, определяющие скорость обращения (включая график крупных – рентных и налоговых – платежей, структуру розничных покупок по их периодичности, спрос на денежные остатки частных лиц и т.д.), воспроизведены в выписках Маркса в подробностях.

Следующая глава о денежном обращении, посвященная региональным различиям (II-5), представлена в конспекте гораздо скромнее: Маркс фиксирует главный тезис (что платежные балансы между столицей и провинциями обычно складываются в пользу столицы); его следствие для соотношения ценовых уровней цен (более высокого в столице); оговорку о том, что этот разброс уровней будет выше для наименее торгуемых товаров; и политический вывод для налоговой политики.

¹⁵ Одно небольшое исключение касается замечания Кантильона о том, что «золото и серебро неудобны... при самых незначительных покупках» (Marx, 1863, с. 86).

Далее идут три главы (II-6,7,8), посвященные тому, что сейчас известно как «эффект Кантильона». В «Опыте» эта тема представлена в нескольких вариантах в зависимости от источника притока денег (от внутренних рудников, внешней торговли и «невидимых трансфертов» различного рода). Маркс выписывает общий вывод Кантильона: «увеличение количества действительных денег вызывает соответствующее увеличение потребления в государстве, которое постепенно ведет к росту цен» (Marx, 1863, с. 109) и воспроизводит только одну версию соответствующего механизма – предполагающую, что «источником увеличения количества наличных денег служат золотые и серебряные рудники данного государства» (Там же). Этот механизм представлен с большей частью деталей, включая эффекты занятости, выпуска и дохода на первых стадиях процесса, а также эффекты цен и конкуренции на его более поздних стадиях. Из версии этого механизма, предполагающей активный торговый баланс, Маркс добавляет наблюдение Кантильона, что ценовой эффект притока денег должен быть разным для товаров, доступных для свободного импорта (таких как зерно), и тех, импорт которых запрещен (как скот). Из остальных текстов, посвященных «эффекту Кантильона», Маркс выбирает лишь теоретические и политические обобщения. Одно из них явно полемическое, прежде всего по отношению к Локку:

«удвоение количества денег в государстве далеко не всегда удваивает цены на продукты и прочие товары. Река, текущая и извивающаяся в своем русле, не потечет вдвое быстрее, если удвоится объем воды в ней» (Там же, с. 113).

Другое – историко-политическое:

«Чрезмерное обилие денег, которое, пока оно существует, как раз и составляет могущество государств, незаметно, но естественным образом ввергает его в бедность... поскольку по законам естественного хода человеческих дел, государство должно в конечном счете пасть само по себе, они [государри и главы республик] лишь несколько ускоряют его падение» (Marx, 1863, с. 117).

Норма процента. Две главы, посвященные проценту (II-9,10), в конспекте представлены лишь выборочно. Во-первых, Маркс фиксирует исходную позицию Кантильона, согласно которой ссудный процент – это цена, определяемая «по соотношению между числом заимодавцев и заемщиков» и отражающая «потребность самих людей». Но «при его постоянном применении основой процента становится, по-видимому, выгода, которую могут предприниматели могут извлечь из денег» (Там же, с. 118).

Во-вторых, он выписывает фрагмент о дифференциации процентных ставок между классами таким образом, согласно которому:

«Для низших классов процент всегда наибольший, пропорционально большему риску. И он уменьшается от класса к классу вплоть до самого верхнего – класса богатых торговцев, которые имеют репутацию платежеспособных. Процент, назначаемый в этом классе, называют текущей нормой процента в данном государстве, и он почти не отличается от процента по ипотеке на землю» (Там же, с. 119).

И, наконец, Маркс конспектирует пассажи, в которых Кантильон выступает против «общей мысли всех пишущих о торговле, что увеличение количества действительных денег в государстве снижает ставку процента, поскольку при обилии денег легче найти заимодавца» (Higgs, 1931, p. 215). Эти пассажи могут служить образцами кантильоновского стиля:

«Если обилие денег в государстве проистекает из рук заимодавцев, это несомненно снизит текущую норму процента за счет увеличения числа заимодавцев. Но если это обилие возникает за счет лиц, расходующих деньги, эффект будет обратным, и ставка процента повысится из-за увеличения числа предпринимателей, стремящихся заработать на растущих расходах... Обилие или нехватка денег в государстве повышает или снижает цены на все вещи посредством рыночных торгов, без какой-либо необходимой связи с нормой процента. Эта норма вполне может быть высокой в государствах с обилием денег и низкой – в государствах, где денег меньше, то есть высокой – где все дорого, и низкой – где все дешево, высокой – в Лондоне и низкой – в Генуе» (Marx, 1863, с. 120).

Выпавшие темы. В завершение обзора конспекта «Опыта» стоит отметить сюжеты, которые Маркс оставил без внимания, т.е. не считавшим нужным держать под рукой. Большинство из них относятся к III части «Опыта» и к нескольким коротким главам в начале книги. Среди них:

- теория происхождения частной собственности, наиболее идеологически ангажированный элемент теоретической системы Кантильона;
- дифференциация относительных доходов по профессиям (заимствованная позднее Адамом Смитом);
- механизм рыночных торгов («altercations»), уравнивающих спрос и предложение, а также пример «резервированных цен» на зеленый горошек, предвосхитивший известную модель конского рынка Бём-Баверка;
- большая часть пространственных аспектов в теории Кантильона: объяснение образования городов и распределения населения между различными типами поселений; региональная неравномерность распределения денег; межрегиональные и международные обмены и обменные курсы валют;
- обсуждение биметаллизма и денежно-кредитной политики при такой системе;
- обсуждение организации банковского дела, включая вопросы банковских резервов, сравнения банковских систем, относительное значение национальных банков в малых и больших странах;
- обсуждение финансовых рынков, их регулирования, отношений с «реальным» сектором, а также анализ современных Кантильону финансовых «пузырей», включая ухищрения, к которым прибегали банки в условиях кризисов.

II.3. Отношение к другим авторам

С большим вниманием Карл Маркс относился к комментариям Кантильона в адрес других авторов-экономистов, что косвенно позиционировало в интеллектуальном ландшафте своего времени. Шесть из восьми прямых ссылок на таких ав-

торов нашли место в его выписках: две были адресованы Уильяму Петти (гл. I-11 и II-3), три – Джону Локку (I-17, II-1, II-6), одна – Вобану (II-5). К этому списку следует добавить еще одну ссылку, предположительно относящуюся к Буагильбера (II-8)¹⁶. Не попали в конспект три фрагмента: критика Петти, Дэвенанта и Кинга в связи с подсчетами населения Англии, (гл. I-15), рассказ Кантильона о его личных дебатах с Исааком Ньютоном о денежной политике (гл. III-4) и анонимный выпад против Джона Ло и его «системы» в самом конце «Опыта»¹⁷.

Замечания в адрес Петти не отличаются резкостью: в обоих случаях Кантильон отмечает преимущество своего подхода с идеями Петти, но критикует его методы исследования, называя их в одном месте «причудливыми и отдаляющимися от естественных законов», в другом – «нереальными и построенными наугад». Вобан критикуется за то, что его предложения по налоговой реформе не учитывают межрегиональное неравенство в распределении денег, а Буагильбер – за смешение причин и следствий в его объяснении снижения потребления во Франции. Самая резкая критика, взятая Марксом на заметку, была адресована Локку, которого Кантильон атаковал и за его упрощенную теорию рыночных цен (не основанную на теории стоимости), и за его «теорию соглашения» при обосновании природы и генезиса денег, и за упрощенность его количественной теории влияния денег на уровень цен. В последнем случае формулировка, выписанная Марксом, была особенно выразительной:

«[Локк] четко видел, что обилие денег удорожает любую вещь, но он не исследовал, как это происходит. Большая трудность такого исследования заключается в том, чтобы знать, какими путями и каких пропорциях увеличение количества денег повышает цены вещей» (Маркс, 1863, р. 108-9).

III. ОТ ЧТЕНИЯ К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ

Эксерпты из «Опыта» прошли впоследствии два дополнительных процесса отбора: сначала часть из них была использована в черновых рукописях «Капитала», затем некоторые из этих черновиков вошли в опубликованные работы. При этом не следует забывать, что при жизни Маркса появились только две такие публикации: I том «Капитала» (1867) и его глава в «Анти-Дюринге» Энгельса (1878). После его смерти отбор и подготовка рукописей к публикации продолжались сначала под редакцией Энгельса, выпустившего II и III тома «Капитала», а затем Карла Каутского, отвечавшего за публикацию «Теорий прибавочной стоимости». Черновые рукописи, не отобранные для этих изданий (в том числе и те, в которых есть ссылки на Кантильона), стали доступны совсем недавно благодаря международному проекту MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe), а сами конспекты до сих пор остаются архивными материалами, еще ожидающими публикации.

До того, как Маркс сам прочитал трактат Кантильона, редкие упоминания его имени в рукописях 1840-х или начала 1860-х годов были основаны на цитате Адама

¹⁶ Об аргументах в пользу принадлежности Буагильберу одного из источников, не точно указанного в «Опыте», см.: (Benítez-Rochel and Robles-Teigeiro, 2003).

¹⁷ В «Опыте» нет прямого упоминания Джона Ло, однако в работах А. Мёрфи, биографа и исследователя творчества Кантильона, убедительно показано, что несколько заключительных параграфов трактата описывают именно систему Ло, и – более того – «Опыт» в целом был, вероятно, попыткой доказать принципиальную несостоятельность такой финансовой системы (см.: Murphy, 2009, 2012).

Смита в «Богатстве народов» (Маркс, 1962b, с. 47). Вскоре после того, как летом 1863 года были сделаны выписки, первые цитаты из «Опыта» появились в тетради XXIII серии черновых рукописей «Капитала». Они касались отношений между мастерами-ремесленниками и подмастерьями как иллюстрации классовых отношений, а также примера стран, принявших протестантизм (с меньшим количеством праздников) в качестве реформы, увеличивающей прибавочный труд. Еще одна ссылка на Кантильона в той же рукописи связана с цитированием Гарнье с целью проиллюстрировать плагиат последнего из «Опыта» (Маркс, 1980, с. 517). Выписка об отношениях мастера-ремесленника и подмастерья прошла позднее свой окончательный отбор, заняв место в I томе «Капитала» (глава о сдельной заработной плате) наряду со сравнительной оценкой французского и английского изданий текстов Кантильона (Маркс, 1960, с. 566).

Эти ссылки на «Опыт» имели, впрочем, иллюстративный характер и были нейтральными по отношению к общей картине генезиса политической экономии, как она была намечена Марксом в работе 1859 г. «К критике политической экономии», где было введено само понятие «классической политической экономии», ставшее точкой отсчета для будущих историков экономической мысли. Согласно этому взгляду, «классическая политическая экономия начинается в Англии с Уильяма Петти и во Франции Буагильбера и завершается в Англии Рикардо, а во Франции Сисмонди» (Маркс, 1959, с. 39). В этой истории о Кантильоне не было и упоминания, о физиократах было сказано вскользь, а статус первого строителя «целостной системы буржуазной политической экономии» был присвоен сэру Джеймсу Стюарту. Эта же общая схема была подтверждена в коротком замечании в первом томе «Капитала» (Маркс, 1960, с. 91).

Но уже в упомянутом выше комментарии о ремесленниках в I томе «Капитала» Маркс сделал первый шаг к интеграции Кантильона в общую картину, назвав его тем, «из которого обильно заимствовали Кенэ, сэр Джеймс Стюарт и А. Смит» (Маркс, 1960, с. 566). Несколько позже в том же томе Маркс вернулся к этой теме, поместив Кантильона среди тех, кто «первоначально изучал политическую экономию», рядом с Гоббсом, Локком, Юмом, Нортон, Лоу, Вандерлинтом, Петти, Барбонном, Мандевилем, Кенэ и другими (Там же, с. 630).

Еще один шаг в том же направлении можно заметить в рукописи 1864 г., позже вошедшей в III том «Капитала». В замечании, посвященном ранним представителям классической школы в сравнении с более поздними авторами, Маркс, указывая на недостатки их концепций, оценивал их скорее как исторически обусловленные, чем ошибочные. Тем самым он намечал пути адаптации его общей схемы с учетом дополнительно выявленных фактов:

«[...] Петти, Кантильон, вообще авторы, ближе стоящие к эпохе феодализма, рассматривают земельную ренту как нормальную форму прибавочной стоимости вообще, между тем как прибыль для них еще неопределенно сливается с заработной платой или, самое большее, представляется той частью этой прибавочной стоимости, которую капиталист вырвал у земельного собственника. Следовательно, они исходят из такого состояния, когда, во-первых, сельское население составляет значительно преобладающую часть нации и когда, во-вторых, земельный собственник еще является тем лицом, которое, пользуясь монополией земельной собственности, присва-

ивает прибавочный труд непосредственных производителей в первую очередь, когда, следовательно земельная собственность все еще выступает как основное условие производства. Для них еще не могло существовать такой постановки вопроса, которая, с точки зрения капиталистического производства, имеет целью, наоборот, исследовать, каким образом земельная собственность достигает того, что отнимает у капитала часть произведенной им (то есть выжатой ею у непосредственных производителей) и первоначально уже присвоенной им прибавочной стоимости» (Маркс, 1962а, с. 346).

Впрочем, к этому времени Маркс уже добавил в свою историю генезиса политической экономии новый мотив. Сначала это было связано с изучением в 1862-63 гг. работ Кенэ, прежде всего его «Экономической таблицы». Если ранее он воспринимал физиократов сквозь призму теории стоимости с акцентом на их концепцию «чистого продукта» и различие между производительным и непроизводительным трудом, то теперь в X тетради рукописей, относящейся предположительно к 1862 г., Маркс – под впечатлением от «Экономической таблицы» – воспроизводит ироническую цитату Смита из Мирабо-старшего, в которой последний назвал «Таблицу» одним из трех величайших открытий человечества, сопроводив ее своим почти пастирическим комментарием:

«Tableau»... фактически состоит всего лишь из 5 линий, связывающих шесть исходных точек или точек возврата. Эта попытка, сделанная во второй трети XVIII века, в период детства политическая экономия, была в высшей степени гениальной идеей, бесспорно самой гениальной идеей из всех, какие только выдвинула до сего времени политическая экономия» (Маркс, 1962b, с. 345).

Эта оценка была записана раньше, чем Маркс познакомился с «Опытом» Кантильона. Что изменилось с появления нового знания? Ответ на этот вопрос содержится в рукописи 1867-1868 гг., то есть, когда I том «Капитала» был уже отправлен в издательство, и Маркс сосредоточил свои усилия на подготовке II тома «Капитала», то есть, прежде всего, на своей теории воспроизводства. В этот период Маркс вновь обратился к теории трех рент Кантильона, сделав ее расширенное резюме на основе главы 3 второй части «Опыта» (см. Приложение). В это же время¹⁸ в Рукописи II тома он дал соотносительную оценку Кантильона и Кенэ. Отталкиваясь от уже упомянутой знаменитой фразы Мирабо, Маркс снабжает ее новым комментарием в виде восклицания героя «Энеиды» Вергилия:

«Об «Экономической таблице», как и о физиократах вообще, Кантильон мог сказать: «Quorum pars magna fui»¹⁹ (Маркс, 1981, с. 38).

Из сравнения двух комментариев к напыщенной фразе Мирабо ясно, в каком направлении шло переосмысление Марксом генезиса политической экономии. Вряд ли можно сомневаться, что место, которое он отвел Кантильону в этом про-

¹⁸ Хронология событий реконструирована на основе сведений из следующих источников: (Gehrke, Kurz, 1995), (Васина, Афанасьев, 2011) и (Васина, 2011).

¹⁹ Эней, герой эпоса Вергилия «Энеида», начинает свое повествование о Троянской войне словами «[Бедственных битв] я участником был...» (Вергилий, с. 142). Буквально эту фразу можно перевести как: «принял я в этом немалое участие».

цессе, определила его теория трех рент как теория воспроизводства общественно-го продукта, основанная на схеме кругооборота.

Менее ясно, насколько далеко зашел процесс переосмысления генезиса политической экономии в сознании Маркса. Последнее упоминание о Кантильоне содержится в главе «Критическая история», написанной Марксом по просьбе Энгельса для «Анти-Дюринга» (1878). Глава посвящена специально периоду становления политической экономии и направлена на защиту Маркса против Дюринга по этому вопросу. Дюринг был склонен подчеркивать основополагающую роль Дэвида Юма, тогда как Маркс отводил эту роль другим авторам, прежде всего Петти. «Оборонительный» контекст этой полемики не давал повода для выдвижения совершенно новой интерпретации обсуждаемой проблемы. И Маркс действительно подтвердил в этой главе свое высокое мнение о вкладе таких ранних авторов, как Петти, Норт и Барбон. Тем не менее эта работа Маркса примечательна двумя моментами, отсутствовавшими в классической версии генезиса политэкономии от 1859 г. и потому важными для данной темы. Во-первых, в ней дается наиболее зрелая интерпретация «Экономической таблицы» Кенэ, которая рассматривается – вопреки Дюрингу – как важнейший вклад в политическую экономию. Во-вторых, Юму, главной фигуре в истории своего оппонента, Маркс противопоставляет именно Кантильона:

«Что же касается уверения г-на Дюринга, будто Юм занимался в своих очерках «главными хозяйственными отношениями», то достаточно сравнить эти очерки хотя бы с произведением Кантильона, которое цитирует Адам Смит (появилось в свет, как и очерки Юма, в 1752 г., но спустя много лет после смерти автора), чтобы поразиться тому, насколько узок кругозор юмовских экономических работ». (Маркс, 1961, с. 250).

В каком смысле позицию Юма можно считать более узкой, чем у Кантильона? Очевидно, не в отношении их исторических и философских взглядов; речь у Маркса идет о превосходстве Кантильона именно в сфере экономики! Этот эпизод подтверждает предположение о том, что каноническая позиция Маркса на генезис политической экономии, сформулированная в 1859 г., не тождественна его итоговой позиции. Его ранняя версия основывалась на трудовой теории стоимости и фокусировалась на социальном смысле экономических отношений; возникшая позже воспроизводственная тема Кантильона–Кенэ выделила другой аспект зарождающейся науки – ее метод анализа экономических систем «в виде общей картины целостного движения экономики» вместо прежней практики, когда «за деревьями не видели леса» (Маркс, 1981, с. 50).

IV. ПО СЛЕДАМ МАРКСА: КАНТИЛЬОН В «ВЕСТНИКЕ КОМАКАДЕМИИ»

Попытка развить из заметок Маркса более общий взгляд на роль Кантильона в формировании политической экономии была предпринята молодой советской исследовательницей Александрой Эйдельнант²⁰ в статье, опубликованной в 1927 г. в «Вестнике Коммунистической академии». Статья «Кантильон и его место в тео-

²⁰ Александра Борисовна Эйдельнант (1901–1976) – советская экономистка, специалист в области денежной теории и финансовой экономики, заместитель министра финансов СССР в период Великой отечественной войны и первые послевоенные годы (1942–1946), в дальнейшем – профессор Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова.

рии воспроизводства (к истории «Экономической таблицы» Кенэ) представляла собой емкий 29-страничный обзор «Опыта», сопровождаемый обзором экономических и социальных условий в Англии в начале XVIII в., а также сравнением теории Кантильона с «Экономической таблицей» Кенэ, включая авторскую реконструкцию рецепции «Опыта» школой физиократов. В своей работе Эйдельнандт обильно цитировала Кантильона²¹ и ссылалась на основные доступные на тот момент вторичные источники, включая работы Г. Хиггса и Р. Леграна, У.С. Джевонса и С. Бауэра, А. Онкена и Г. Вейлерса.

Статья была построена вокруг идеи кругооборота – той части работы Кантильона, которая, по мнению автора, «упоминалась в доступной литературе лишь вскользь» (Эйдельнандт, 1927, с. 120). В заключении статьи сделан вывод, что:

«... за схемой Кантильона сохраняется значение первого этапа в развитии теории воспроизводства, поскольку она заключает в себе некоторые весьма ценные методологические предпосылки, необходимые для исследования этой проблемы, — предпосылки, которые усвоили у Кантильона все позднейшие теоретики воспроизводства» (Там же, с. 148).

Подводя итог анализу связи между Кантильоном и Кенэ, Эйдельнандт пишет, что «все усовершенствования «Экономической таблицы» по сравнению со схемой Кантильона следует отнести не за счет личной изобретательности Кенэ, но за счет различия в исторической обстановке, в которой находились оба автора» (Там же, с. 147). Этот вывод подкрепляется данными о высокой прибыльности относительно небольших фирм в Англии в начале XVIII в., в отличие от ситуации во Франции, на что в свое время указывал и Кенэ. По мнению Эйдельнандт, «в схеме Кантильона (по сравнению со схемой Кенэ) представлен более отсталый тип фермерского хозяйства», а у Кенэ – сельское хозяйство более развитого капиталистического типа» (Там же, с. 139-140).

Общие предпосылки обеих схем, выделенные в статье, включают:

- производство как источник прибавочного продукта;
- целостный взгляд на экономическую деятельность, включающий производство и потребление как взаимосвязанные явления;
- равновесие как необходимое условие воспроизводства;
- сельскохозяйственная продукция предыдущего года как начальная точка кругооборота;
- основные этапы кругооборота с упором на межклассовые (а не внутриклассовые) обмены;
- деление населения на производительные и непроизводительные классы (впрочем, по-разному понимаемое);
- признание воспроизводства основного капитала как необходимого условия воспроизводства.

²¹ Большая часть ссылок (более двух третей) приходится на главы I-12 и II-3 «Опыта». Часть III привлекла к себе наименьшее внимание автора, как и в случае с Марксом. Можно отметить, что наиболее цитируемые в статье страницы 56-59 совпали с фрагментом из «Опыта», использованным Марксом в его изложении теории Кантильона (см. Приложение). В предисловии к своей книге (Эйдельнандт, 1929) автор подтверждает работу в библиотеке Института Маркса-Энгельса в Москве, но остается неясным, имела ли она доступ к копиям рукописей Маркса, собранным директором этого Института Давидом Рязановым.

Из достаточно подробного рассмотрения последнего пункта сделан вывод, что анализ воспроизводства капитала у Кенэ, превосходя версию Кантильона по ясности изложения, по содержанию мало чем от нее отличается. Если судить по способам использования рента, то вторая рента Кантильона, согласно Эйдельмант, соответствует «*avances annuelles*» (годовым авансам) в схеме Quesnay, а третья рента в значительной степени эквивалентна «*avances primitives*» (первоначальным авансам). В отсутствие прямой текстуальной поддержки последнего утверждения, это утверждение обосновывается ссылками на те места в «Опыте», где капитальные затраты так или иначе подразумеваются. Соответствующие пассажи имеются в главе 15 (часть I), где лучшее использование земли связывается с инвестициями в мелиорацию и строительство сараев для скота, и в главе 3 (часть II), где говорится, что «человек с капиталом, способный организовать и вести «предприятие фермы», более надежен и потому предпочтителен как плательщик ренты (Эйдельмант, 1927, с. 137, примечание).

Сравнивая теории Кантильона и Кенэ, Эйдельмант попыталась выяснить, в чем состояли относительные преимущества и недостатки каждой из них. У Кенэ, по ее оценке, более совершенная теория капитала и более проработанная концепция кругооборота общественного продукта; а его интерпретация производительного и непроизводительного труда отражает более прогрессивную для того времени идеологию капиталистических фермеров. Позицию Кантильона, Эйдельмант, напротив, связала с его классовой психологией, уподобив ее взглядам его современников Грегори Кинга и Чарльза Дэвенанта²². В то же время она отметила «большое преимущество» Кантильона в трактовке стоимости, отметив присутствие в ней элементов трудовой теории стоимости, что нашло выражение в оценке ряда товаров и услуг, таких как брюссельские кружева, металлы, парижская вода, на основе трудовых затрат. Позитивно оценила она и четкое разграничение стоимости и цены: «*valeur intrinseque*» (внутренней стоимости) и «*prix de marché*» (цены рынка).

Другой связанный с этим момент касается толкования часто цитируемого тезиса о «дополнительной стоимости, представляющей собой цену труда городских рабочих и хозяев мануфактур» из главы 3 части II «Опыта» (Higgs, 1931, p. 138-139). Хотя этот тезис противостоит дискредитированной впоследствии доктрине физиократов о бесплодности городского труда и мог бы свидетельствовать в пользу теории Кантильона, комментарий Эйдельмант подчеркнул его слабую сторону:

«Признание того факта, что в руках городских ремесленников продукт увеличивает свою стоимость, как нам кажется, создает для Кантильона затруднение в решении вопроса о том, каким образом город получает компенсацию за избыток своей стоимости, — затруднение, которого он не решает в рамках своей схемы, поскольку он не увязывает этого явления со своим анализом кругооборота» (Эйдельмант, 1927, с. 141).

И все же итоговая оценка «Опыта» положительна:

«Мы видели, что общая схема «Экономической таблицы» была предвосхищена Кантильоном. Также и методологические основания обеих схем воспроизводства во многом являются общими. Более того, аналогия между «Экономической таблицей» и соответствующими главами из «Опыта» об-

²² Так, Кинг делил общество на тех, кто «увеличивает» и тех, кто «уменьшает» «богатство королевства», отнеся к первым «лордов, баронетов, рыцарей, эсквайров и т.п.» (Эйдельмант, 1927, с. 132, примеч.).

наруживается, как мы видели, даже в некоторых деталях»²³. «Экономическая таблица»... изображает, – продолжает Эйдельнант, – «1) Зависимость всех групп населения от земледелия; 2) представляет годичный урожай, как основной ресурс нации, и 3) показывает пути возобновления этого основного ресурса... Все эти основные моменты, как мы видели, Кенэ *заимствовал у Кантильона*» (Эйдельнант, 1927, с. 143, 146).

Признавая, что идею приоритета сельского хозяйства можно найти и у других французских предшественников физиократов, таких как Вобан или Буагильбер, Эйдельнант подчеркнула, что Кенэ применяет и развивает эту идею «в разрезе, намеченном Кантильоном» (Там же, с. 145). Она даже предположила, что утраченное «Приложение» к «Опыту» содержало набросок графического представления зависимости всех классов от землевладельцев, сходный с «Экономической таблицей» (Там же, с. 132). Такая гипотеза показалась ей правдоподобной в свете того, что Кенэ публично не признавал своего авторства в отношении «Таблицы». Наряду с известным фактом, что он разрешил Мирабо использовать «Таблицу» в публикациях последнего, Эйдельнант обратила внимание на малоизвестный пассаж из предисловия Мирабо к амстердамскому изданию «Трудов Кенэ» 1763 г. (в издании 1764 г. это предисловие отсутствовало!), приведенный Онкеном (1888). В нем, как она считает, содержится иносказание, посредством которого Мирабо намекнул на тесную связь между Кантильоном и Кенэ. Вот этот пассаж:

«Один человек вообразил и изложил «Таблицу», которая представляет наглядно источник, ход и результаты обращения, – и сделал из этого ядро и базу экономической науки, и компас для руководства управления государством. Другой развил плоды древа жизни и представил их людям и пригласил их продолжать его в следующем отношении: чтобы они сделали попытку и попробовали объяснить ее (таблицу) по-своему. Третий таким образом смеет сделать эту попытку; он подготовлен работой своих предшественников, он завладел их работами, он присоединил к этому свои собственные исследования, и из всего вместе взятого он сделал новое объяснение, – не руководимый вовсе честолюбием, но из уважения к этому бессмертному труду и чувствуя свой долг перед современниками» (Цитируется по: Эйдельнант, 1927, с. 146; Oncken, 1888, p. 306-307).

Для Онкена этот пассаж был всего лишь дополнительным подтверждением сотрудничества Кенэ и Мирабо. Однако при такой интерпретации выпадает одно из действующих лиц этой истории. Согласно версии Эйдельнант, выпавшим (первым из упомянутых) лицом должен был быть именно Кантильон! Такая гипотеза, утверждала она, была бы невероятной, если бы Мирабо не был первым комментатором «Таблицы». Тогда «одним человеком» из пассажа мог быть сам Кенэ. Но о таком комментаторе ничего не известно, во всяком случае, «Объяснение экономической таблицы...» Бодо появилось позже, в 1767 г. Соответственно, Эйдельнант не видела причин отказываться от своей версии²⁴.

²³ В качестве примера таких общих деталей Эйдельнант ссылается на то, оба автора считали, что доля половина фермерских издержек, предполагает денежную оплату (Эйдельнант, 1927, с. 145).

²⁴ Альтернативную версию пассажа Мирабо предложил – в частном письме автору этих строк – известный французский исследователь наследия физиократов. Ссылаясь на тщеславный характер Мирабо-старшего, его известную склонность к мистификациям, а также анонимный характер большинства →

IV. Заключение

Немногочисленные ссылки на Кантильона в «Капитале» Маркса не привлекли особого внимания специалистов ни по Кантильону, ни по Марксу. Эти упоминания могли показаться случайными, но это не так! В данной статье показано, что Маркс читал «Опыт» Кантильона с большим вниманием, делая выдержки, составляющие почти пятую часть его объема. Знакомство с «Опытом» произошло предположительно летом 1863 г., тогда же, когда он изучал труды физиократов и осознал научное значение «Экономической таблицы». Это совместное открытие дало ему образец понимания экономической системы как взаимосвязанного целого и стимулировало его собственную работу над схемами воспроизводства.

Оценки Марксом «Экономической таблицы» и Кантильона в ее создании позволяют предположить, что изучение этих источников дало возможность переосмыслить его прежние и часто принимаемые за канонические взгляды на генезис политической экономии. Наряду с версией, ориентированной на теорию стоимости и призванной объяснить социальную природу экономических процессов, появилась версия, ориентированная на метод макроанализа экономических систем. Не отказываясь от своего прежнего видения истоков экономической науки с Уильямом Петти в качестве ее главного героя, Маркс стремился дополнить его новым макроподходом с Ричардом Кантильоном в качестве его основателя.

Как далеко зашел этот процесс переосмысления, остается неясным. Маркс не сформулировал своего видения взаимосвязи двух направлений исследования, ответственных за возникновение новой науки. Попытка восполнить этот пробел, предпринятая молодой советской исследовательницей Александрой Эйдельмант в середине 1920-х годов, показывает, что теорию стоимости Кантильона вряд ли можно считать несовместимой с теорией Петти, а связь Кантильон–Кенэ была, вероятно, более тесной, чем принято считать.

ЛИТЕРАТУРА

Васина Л.Л., Афанасьев В.С. «Капитал»: книга, изменившая мир. Маркс К. Капитал. Том II. М.: Эксмо. 2011. С. 30-59.

Васина Л.Л. Предисловие. Маркс К. Capital. Том III. М.: Эксмо. 2011. С. 10-43.

Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественная литература, 1971. – 492 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. М.: Госполитиздат. 1959. – 770 с.

Маркс К. Капитал. Том. I. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. Госполитиздат. 1960. – 907 с.

Маркс К. Из «критической истории». Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. Госполитиздат. 1961. – с. 237-266.

Маркс К. Капитал. Том. III. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. II. Госполитиздат. 1962а. – 551 с.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26. Ч. I. Госполитиздат. 1962b. – 476 с.

→ публикаций того времени, он предположил, что иносказание Мирабо скорее преследовало цель возвысить собственную роль в создании «Таблицы», и, сообщая о ролях второго и третьего действующих лиц, он в обоих случаях намекал на самого себя.

Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 гг. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 48. Госполитиздат. 1980. – 683 с.

Маркс К. Капитал. Глава 2.оборот капитала (из 2-й рукописи II т. «Капитала»). Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 50. Госполитиздат. 1981. – 631 с.

Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб: Экономическая школа, 2001. – 1664 с.

Эйдельмант А.Б. Кантильон и его место в теории воспроизводства. (К истории «Экономической таблицы» Кенэ) // Вестник коммунистической академии. Книга 23. 1927. С. 120-148.

Эйдельмант А.Б. Очерки из истории денежных теорий: предшественники новейшего номинализма. РАНИОН, Ин-т экономики. Москва-Ленинград: Госиздат, 1929. – 316 с.

Aspromourgos T. On the origins of classical economics: distribution and value from William Petty to Adam Smith. London: Routledge. 1995. – 240 p.

Benítez Rochel J., Robles-Teigeiro L. The foundations of the tableau economic in Boisguilbert and Cantillon // The European journal of the history of economic thought. 2003. Vol. 10(2). Pp. 231-248. DOI:<https://doi.org/10.1080/0967256032000066882>

Brewer A. Richard Cantillon: pioneer of economic theory. London and New York: Routledge. 1992. – 220 p.

Brewer A. The Marxist tradition in the history of economic thought // History of political economy, 34 (Supplement). 2002. Pp. 361-377. https://doi.org/10.1215/00182702-34-Suppl_1-361

Cantillon R. Essai sur la Nature du Commerce én Général. London: Fletcher Gyles. 1755. – 430 p.

Daire E. (ed.). Physiocrates: I. Quesnay. II. Dupont de Nemours. III. Mercier de la Rivière IV. L'abbé Baudeau. V. Le Trosne. Paris: Librairie Guillaumin. 1846. Vol. 1-2.

Falucci R. Marx, Karl, as an interpreter of classical economics. H.D. Kurz and N. Salvadori, eds. The Elgar companion to classical economics. Vol. II. Cheltenham: Edward Elgar. 1998. Pp. 90-95.

Fox-Genovese E. The origins of Physiocracy: economic revolution and social order in eighteenth-century France. Ithaca: Cornell University Press. 1976. – 325 p.

Gehrke C. and Kurz H. Karl Marx on Physiocracy // The European journal of the history of economic thought. 1995. Vol. 2(1). Pp. 53-90.

Goodacre H. Classical political economy / B. Fine and A. Saad-Filho, eds. The Elgar companion to Marxist economics. Cheltenham: Edward Elgar. 2012. Pp. 53-59.

Hayek F.A. Richard Cantillon // The journal of libertarian studies. 1985. Vol. 7 (2). Pp. 217-47.

Herlitz L. Trends in the development of physiocratic doctrine // The Scandinavian economic history review. 1961. Vol. IX (2). Pp. 107-51. <https://doi.org/10.1080/03585522.1961.10411436>

Higgs H., ed. Essai sur la Nature du Commerce én Général by Richard Cantillon. London: Macmillan. 1931.

Jevons W.S. Richard Cantillon and the nationality of political economy // Contemporary review. 1881. Vol. 39 (January). Pp.61-80.

Marx K. Эксцерпты из «Essai sur la Nature du Commerce én Général» Р. Кантильона. Москва: Российский Государственный Архив Социальной и Политической Истории (РГАСПИ). Фонд 1. Опись 1. Дело 5583. 1863. С. 62-121.

Meek R.L. Problems of the «Tableau Economique» / R.L. Meek, ed. The economics of Physiocracy, essays and translations. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1963. Pp. 265-296.

Murphy A. Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist. Oxford: Clarendon Press. 1986. – 336 p.

Murphy A. The genesis of macroeconomics: new ideas from Sir William Petty to Henry Thornton. Oxford: Oxford University Press. 2009. – 246 p.

Murphy A. Cantillon revisited. In: Gehrke C., e.a., eds. Classical political economy and modern theory. Essays in honour of Heinz Kurz. London: Routledge. 2012. Pp. 330-342.

Oncken A. ed. Oeuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay. Francfort: Joseph Baer & Paris: Jules Peelman. 1888.

Rist Ch. History of Monetary and Credit Theory. From John Law to the Present Day. New York: Kelly. 1966. – 442 p.

Spengler J.J. Richard Cantillon: first of the moderns - II // The journal of political economy. 1954. Vol. LXII (5). Pp. 406-24. <https://doi.org/10.1086/257574>

Van den Berg R. Richard Cantillon's early monetary views? // Economic thought. 2012. Vol. 1. Pp. 48-79.

Van den Berg R., ed. Richard Cantillon's Essay on the Nature of Trade in General. A variorum edition, London: Routledge. 2015. – 530 p.

Walsh V. *Cantillon, Richard (1697-1734)* / Durlauf S.N. and Blume L.E., eds. The new Palgrave dictionary of economics. 2nd ed. Hampshire: Palgrave Macmillan. 2008. DOI:https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_352-2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фрагмент черновой рукописи II тома «Капитала»

Источник: Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). Karl Marx. Oekonomische Manuskripte 1863–1868. Abteilung II. Band 4.3 (Text). Akademie Verlag. 2012, Teil 3. S. 46–47.

(3) Денежное обращение и доходы, по Кантильону²⁵

В Англии принято считать, что фермер должен обеспечить три ренты:

(i) основную или собственно ренту, которую он платит собственнику и которая, как предполагается, равна по стоимости трети продукта его фермы (*1/3 продукции сельского хозяйства*);

(ii) вторую ренту, идущую на содержание его самого, его работников и лошадей, используемых в хозяйстве;

и iii) *наконец*, третья, которая должна остаться у него на благо его предприятия (*Cantillon*. p. 255).

*Принцип обращения продукта и принцип производства в земледелии, агентом которого является фермер (сельскохозяйственный капиталист)*ⁱⁱ: все продукты питания в государстве выходят, прямо или косвенно, из рук фермеров, как и прочие материалы, из которых производятся товары. Именно земля производит все... Поэтому три ренты фермера нужно рассматривать как главные источники или, так сказать, движущую силу обращения в государстве (p. 256).

Первая рента должна выплачиваться собственнику наличными деньгами; применительно ко второй и третьей рентам наличные деньги нужны для покупки железа, олова, меди, соли, сахара, сукна и вообще всех городских товаров (*также включая производственный инструмент*)ⁱⁱⁱ, потребляемых в деревне; *=1/6 3-х рент, от всего* (p. 256, 257). *Большая часть*^{iv} необходимых для жизни вещей – пища, одежда, жильё... оплачивается в деревне бартером^v, без наличных денег (p. 257, 258).

Деньги для трети продукта (=ренте собственников) нужны также для^{vi} покупки в городе товаров, потребляемых в деревне, что может составлять более одной шестой продукта земли. *А одна треть и одна шестая составляют половину продукта; всего =3/6 = 1/2 продукта*^{vii} (p. 258). *Обращение этих денег совершается*^{viii}, когда земельные собственники тратят в городе на розничные покупки те ренты, которые фермеры выплатили им одновременно крупными суммами, и когда городские предприниматели – мясники... и т.д. – собирают мало-помалу эти же самые деньги, чтобы купить у фермеров оптом говядину, зерно... и т.д. Таким образом, крупные суммы денег делятся на мелкие, а потом все мелкие суммы опять – прямо или косвенно – сливаются в крупные для платежей фермерам. Так что деньги снова и снова используются в платежах, оптовых или розничных» (p. 259).

i/ *Geldcirculation u. Revenuen. bei Cantillon*

ii/ *Prinzip der Circulation der Production u. Prinzip der Production der Agrikultur, deren Agens der fermier. (agricultural Capitalist)*

iii/ *also Productionsinstrumente eingerechnet*

iv/ *Grosser Theil*

v/ *zahlt sich*

vi/ *Geld fuer 1/3 des Products (= Rente der Proprietaires) u. für die*

vii/ *= about 16 des Product de la terre; zusammen = 3/6 = 1/2 du produit.*

viii/ *Dieß Geld circulirt nun*

²⁵ Фрагмент датируется специалистами проекта MEGA 1868 г. и представляет собой краткое изложение теории трех рент Кантильона, основанное на тексте третьей главы II части «Опыта». Как и в других конспектах Маркса, рукопись состоит из фрагментов оригинала – в данном случае французского, – перемежающихся вкраплениями немецких и английских слов, – отражающих либо сокращенное изложение оригинала, либо краткие пояснения к нему. В переводе французский текст передан обычным шрифтом, фрагменты на немецком и английском – курсивом (соответствующие им оригиналы приведены в концевых сносках). Цифры в скобках – цитируемые страницы «Опыта».

Информация об авторе

Олег Игоревич Ананьин – кандидат экон. наук, доцент, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, Москва; вед. научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: ananyin@hse.ru) (elibrary AuthorID: 9967-2838) (ORCID 0000-0001-7380-290X)

REFERENCES

Aspromourgos T. On the Origins of Classical Economics: Distribution and Value from William Petty to Adam Smith. London: Routledge, 1995. – 240 p.

Benítez Rochel J., Robles-Teigeiro L. The foundations of the tableau economic in Boisguilbert and Cantillon. *The European journal of the history of economic thought.* 2003;10(2):231-248. <https://doi.org/10.1080/0967256032000066882>

Brewer A. Richard Cantillon: Pioneer of Economic Theory. London and New York: Routledge, 1992. – 220 p.

Brewer A. The Marxist tradition in the history of economic thought. *History of Political Economy.* 2002;(34):361-77. https://doi.org/10.1215/00182702-34-Suppl_1-361

Cantillon R. Essai sur la Nature du Commerce én Général. London: Fletcher Gyles, 1755. – 430 p.

Daire E. (ed.). Physiocrates: I. Quesnay. II. Dupont de Nemours. III. Mercier de la Rivière IV. L'abbé Baudeau. V. Le Trosne. Vol. 1-2. Paris: Librairie Guillaumin, 1846.

Eidelnant A.B. (1927) Cantillon and his place in the theory of reproduction. (Toward the history of Quesnay's «Tableau économique»). *Vestnik kommunisticheskoi akademii.* 1927;(23):120-148. (In Russ.)

Eidelnant A.B. Essays from the History of Monetary Theories: Predecessors of the Recent Nominalism). RANION. Moscow-Leningrad: Gosizdat, 1929. – 316 p. (In Russ.)

Falucci R. Marx, Karl, as an interpreter of classical economics. H.D. Kurz and N. Salvadori, eds. *The Elgar Companion to Classical Economics.* Cheltenham: Edward Elgar. 1998;(II):90-95.

Fox-Genovese E. The Origins of Physiocracy: Economic Revolution and Social Order in Eighteenth-century France. Ithaca: Cornell University Press, 1976. – 325 p.

Gehrke C., Kurz H. Karl Marx on Physiocracy. *The European Journal of the History of Economic Thought.* 1995;2(1):53-90.

Goodacre H. Classical political economy. B. Fine, A. Saad-Filho, eds. *The Elgar Companion to Marxist Economics.* Cheltenham: Edward Elgar. 2012:53-59.

Hayek F.A. Richard Cantillon. *The Journal of Libertarian Studies.* 1985;7(2):217-47.

Herlitz L. Trends in the development of physiocratic doctrine. *The Scandinavian Economic History Review.* 1961;IX(2):107-51.

Higgs H. (ed.). Essai sur la Nature du Commerce én Général by Richard Cantillon. London: Macmillan, 1931.

Jevons W.S. Richard Cantillon and the nationality of political economy. *Contemporary Review.* 1881;(39):61-80.

Marx K. (1863). Excerpts from «Essai sur la Nature du Commerce én Général» by Cantillon. Moscow: Russian State Archive of Social and Political History (RGASPI). Fund 1. Inventory 1. Case 5583. 1863:62-121.

Marx K. A Contribution to the Critique of Political Economy. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 13. Moscow: Gospolitizdat. 1959:770 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. I. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat. 1960:907 p. (In Russ.)

Marx K. From Kritische Geschichte. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 20. Moscow: Gospolitizdat. 1961:237-266. (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. III. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 25. Part II. Moscow: Gospolitizdat. 1962a:551 p. (In Russ.)

Marx K. Theories of Surplus Value. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 26. Part I. Moscow: Gospolitizdat. 1962b:476. (In Russ.)

Marx K. Economic Manuscript of 1861-1863. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 48. Moscow: Politizdat. 1980:683. (In Russ.)

Marx K. Capital. Chapter 2 (From the second manuscript of the «Capital», Vol. II. In: Marx K., Engels F. Works. Vol. 50. Moscow: Politizdat. 1981:631. (In Russ.)

Meek R.L. Problems of the «Tableau Economique». R.L. Meek, ed. The Economics of Physiocracy, Essays and Translations. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1963. 265-296.

Murphy A. Richard Cantillon: Entrepreneur and Economist. Oxford: Clarendon Press, 1986. – 336 p.

Murphy A. The Genesis of Macroeconomics: New Ideas from Sir William Petty to Henry Thornton. Oxford: Oxford University Press, 2009. – 246 p.

Murphy A. Cantillon revisited. Gehrke C., e.a., eds. Classical Political Economy and Modern Theory. Essays in honour of Heinz Kurz. London: Routledge, 2012:330-342.

Oncken A. (ed.). Oeuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay. Francfort: Joseph Baer & Paris: Jules Peelman, 1888.

Rist Ch. History of Monetary and Credit Theory. From John Law to the Present Day. New York: Kelly, 1966. – 442 p.

Schumpeter J.A. History of Economic Analysis. Saint Petersburg: Ekonomicheskaya Shkola, 2001. [Schumpeter J.A. History of Economic Analysis. Oxford University Press, 1954] (In Russ.)

Spengler J.J. Richard Cantillon: first of the moderns - II. The Journal of Political Economy. 1954;LXII (5):406-24. <https://doi.org/10.1086/257574>

Van den Berg R. Richard Cantillon's early monetary views? Economic Thought. 2012;(1):48-79.

Van den Berg R., (ed.). Richard Cantillon's Essay on the Nature of Trade in General. A variorum edition. London: Routledge, 2015. – 530 p.

Vasina L.L., Afanasyev V.S. «Capital»: a book that changed the world. Marx K. Capital. Vol. II. Moscow: Exmo. 2011:30-59. (In Russ.)

Vasina L.L. Introduction. Marx K. Capital. Vol. III. Moscow: Exmo. 2011:10-43. (In Russ.)

Virgil. Bukoliki. Georgiki. Aineida. Moscow: Khudozhestvennaya literature, 1971. (In Russ.)

Walsh V. Cantillon, Richard (1697-1734). Durlauf S.N. and Blume L.E., eds. The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd ed. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_352-2

Information about the author

Oleg I. Ananyin – Candidate of economic sciences, Distinguished Professor of the HSE University, Moscow; Leading researcher of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: ananyin@hse.ru) (elibrary AuthorID: 9967-2838) (ORCID 0000-0001-7380-290X)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 25.07.2023; одобрена после рецензирования: 04.10.2023; принята к публикации: 14.11.2023.